

ЖЕНСКИЙ ДИВИДЕНД В ЭКОНОМИКЕ: АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Гойипназаров Санжар Баходирович¹, Абдумаликова Гули-Раъно Фаррух қизи²

¹Ташкентского государственного экономического университета Заведующий кафедры
“Экономика труда” - DSc,

²Докторант Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992357>

Abstract. *The demographic dividend associated with the increase in the share of women in economic activity is one of the key factors in sustainable economic growth [Blomm et al., 2000]. This article examines the impact of women's labor on the global economy and analyzes the possibility of applying successful international practices in Uzbekistan. Key directions for the development of women's entrepreneurship, employment policy, and social protection are presented, and the impact of urbanization and technological progress on women's positions in the labor market is analyzed.*

Keywords: *female dividend, women's economic activity, gender equality.*
Annotatsiya. *Iqtisodiy faollikda ayollar ulushining ortishi bilan bog'liq demografik dividend barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biridir [Blomm et al., 2000]. Ushbu maqolada ayollar mehnatining global miqyosda iqtisodiyotga ta'siri ko'rib chiqiladi, shuningdek, muvaffaqiyatli xalqaro tajribalarni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, bandlik va ijtimoiy himoya siyosatining asosiy yo'nalishlari taqdim etildi, shuningdek, urbanizatsiya va texnologik rivojlanishning xotin-qizlarning mehnat bozorida mavqeiga ta'siri tahlil qilindi.*

Kalit so'zlar: *ayollar dividend, ayollarning iqtisodiy faolligi, gender tenglik.*

Аннотация. *Демографический дивиденд, связанный с увеличением доли женщин в экономической активности, является одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста [Blomm et al., 2000]. В данной статье рассматривается влияние женского труда на экономику в глобальном масштабе, а также анализируется возможность применения успешных международных практик в Узбекистане. Представлены ключевые направления развития женского предпринимательства, политики занятости и социальной защиты, а также анализируется влияние урбанизации и технологического прогресса на положение женщин на рынке труда.*

Ключевые слова: *женский дивиденд, экономическая активность женщин, гендерное равенство.*

1. Введение

Демографические изменения оказывают значительное влияние на рынок труда и экономическое развитие. В последние десятилетия многие страны осознали, что включение женщин в экономику не только увеличивает общий объем производства, но и способствует формированию устойчивой социальной системы. В этой связи концепция «женского дивиденда» приобретает все большее значение. Под женским дивидендом понимается совокупность положительных экономических эффектов, возникающих в

результате активного вовлечения женщин в трудовую деятельность и предпринимательство.

В современных условиях глобализации страны, обладающие развитой системой гендерного равенства, демонстрируют более высокие темпы экономического роста. Экономическое участие женщин ведет к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП), созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения [Mason, 2009]. Однако во многих странах, включая Узбекистан, все еще сохраняются барьеры, ограничивающие участие женщин в экономической деятельности. Основными из них являются гендерные стереотипы, неравный доступ к финансовым ресурсам, недостаточное количество программ профессиональной подготовки и проблемы с совмещением работы и семейных обязанностей.

2. Международный опыт развития женского труда

2.1. Швеция: Гендерное равенство и инклюзивная экономика

Швеция является одной из ведущих стран по уровню вовлеченности женщин в экономику [McCarthy, 2001]. Основные меры, принятые в стране:

- Гендерно-нейтральная политика декретных отпусков, что способствует равному участию мужчин и женщин в воспитании детей;
- Гибкие формы занятости, включая удаленную работу и частичную занятость;
- Государственные программы поддержки женского предпринимательства и финансовые субсидии для стартапов.

Важным аспектом шведской модели является система социального обеспечения, включающая бесплатное дошкольное образование, субсидированные детские сады и налоговые льготы для работающих родителей. Эти меры позволяют женщинам совмещать карьеру и семейные обязанности, что приводит к увеличению их экономической активности.

Актуальность для Узбекистана:

- Развитие программ гибкой занятости;
- Внедрение мер по стимулированию женского предпринимательства;
- Расширение доступа к детским садам и другим институтам раннего детского развития.

2.2. Южная Корея: Инвестиции в профессиональное обучение женщин

В Южной Корее значительное внимание уделяется обучению и переквалификации женщин, а также созданию условий для их карьеры в науке и высокотехнологичных секторах [Gu Baochang, 2009]:

- Государственные гранты на получение дополнительного образования для женщин;
- Программы карьерного роста и интеграции женщин в технологический сектор;
- Специальные квоты на участие женщин в государственных и частных компаниях.

Южнокорейский опыт показывает, что инвестиции в образование и профессиональную подготовку женщин способствуют их более активному участию в экономической деятельности и повышению уровня доходов.

Актуальность для Узбекистана:

- Создание центров профессионального обучения женщин;
- Развитие квотирования в ключевых секторах экономики;
- Поддержка женщин в науке и высоких технологиях.

3. Женский дивиденд в Узбекистане

На данный момент в Узбекистане женская занятость сохраняет значительный потенциал роста. Важными направлениями являются:

- **Создание рабочих мест для женщин в сельской местности** (развитие текстильной промышленности, агробизнеса);
- **Государственная поддержка женского предпринимательства** (льготные кредиты, налоговые послабления);
- **Развитие образования и профессионального обучения женщин** (увеличение доли женщин в STEM-дисциплинах);
- **Повышение финансовой грамотности женщин и расширение их доступа к инвестиционным ресурсам.**

Существуют также препятствия:

- Гендерные стереотипы, ограничивающие карьерные возможности женщин;
- Недостаточное количество детских садов и центров раннего развития;
- Ограниченный доступ женщин к финансовым ресурсам и бизнес-образованию.

1-диаграмма Количество студентов женского пола в высших образовательных организациях в Узбекистане.

Количество студенток в высших учебных заведениях в период с 2010 по 2023 год увеличилось с 105 715 до 65 6617, или в 7,2 раза. Если разделить анализ на два условных периода, то есть с 2010 по 2010 год число студенток по республике увеличилось с 105 715 до 10 2457 или 3258 человек. к 2016 году число студенток уменьшилось в Бухарской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской областях, Хорезмской области, Республике Каракалпакстан и городе Ташкенте. к 2023 году самые высокие показатели составили 222 256 человек в городе Ташкенте, 48 294 человека в Ферганской области и 46022 человека в Бухарской области.

Доказательством условий, созданных для женщин в ходе реформ, проводимых в нашей стране, является то, что в настоящее время в этом отношении достигаются положительные результаты. В частности, за прошедший период 2023 года более 36 тысяч студенток получили льготные (беспроцентные) образовательные кредиты в размере 335,5 млрд сумов.

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 ноября 2022 года No 650 "О мерах по организации деятельности центров по обеспечению занятости и укреплению здоровья женщин в махаллях," Комитетом семьи и женщин был проведен грантовый конкурс среди субъектов предпринимательства, наладивших деятельность центров по обеспечению занятости и укреплению здоровья женщин в махаллях.

Как известно, Указом Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года No УП-87 создан ряд возможностей и льгот для поддержки доступа женщин к образованию. В частности

- возмещение контрактных платежей всем женщинам, обучающимся в магистратуре государственных высших учебных заведений, и ежегодное выделение на эти цели не менее 200 миллиардов сумов из государственного бюджета.

В связи с этим 15 августа 2022 года было принято постановление Кабинета Министров No 447 "О мерах по оплате контрактных средств женщин, обучающихся в магистратуре государственных высших учебных заведений."

За прошедший период 2023 года за счет средств Государственного бюджета было выплачено 85,1 млрд. сумов на оплату контрактов 14 110 женщин, обучавшихся в магистратуре, за вторую половину 2022-2023 учебного года.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2022 года No 323 "О мерах по поддержке образования женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных организациях" была внедрена система предоставления беспроцентных кредитов сроком на 7 лет для оплаты контрактов женщин, обучающихся в вузах, техникумах и колледжах, а также на заочном и вечернем отделениях.

Согласно ему, за прошедший период 2023 года более 36 тысяч студенток получили льготные (беспроцентные) образовательные кредиты в размере 335,5 млрд сумов.

Проблемы включения женщин, воспитывающих детей, в состав экономически активного населения. Понятие экономически активного населения было введено в международную терминологию статистики труда в 1966 году в соответствии с рекомендациями 14-й сессии Статистической комиссии при Организации Объединенных Наций. В Республике Узбекистан органы статистики начали активно использовать этот термин с 1993 года. В соответствии с методологией Международной организации труда, экономически активное население - это часть населения, достигшая возраста, установленного для определения экономической активности (15-72 года), которая обеспечивает предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Экономически активное население охватывает как занятых, так и безработных во всех сферах экономической деятельности. Согласно классификации Международной организации труда, органы статистики делят экономически активное население на три группы: занятые и безработные; предлагающие рабочую силу; ищущие работу и не готовые работать.

Рисунок 3. Модель семьи, рынка труда и занятости

Рынок труда Узбекистана характеризуется наличием относительно "избыточной" рабочей силы и "молодых" трудовых ресурсов. Для устранения существующих проблем на рынке труда рекомендуется проводить активную политику занятости, с акцентом на следующие направления:

Необходимо сосредоточиться на повышении качества создаваемых новых рабочих мест, а не на их количестве. Если обратить внимание на программы занятости 5 лет назад, ежегодно планировалось создавать почти 1 млн. рабочих мест, но безработица не снижалась, спрос на рабочие места оставался высоким;

4. Выводы и рекомендации

Для эффективной реализации женского демографического дивиденда в Узбекистане рекомендуется:

1. Развивать систему профессионального обучения и повышения квалификации женщин.
2. Создать специализированные программы микрофинансирования для женщин-предпринимателей.
3. Расширить государственную поддержку женщин в науке, технологиях и бизнесе.
4. Внедрять гибкие формы занятости и улучшать условия труда для женщин.
5. Усилить представительство женщин в органах власти и бизнесе.
6. Развивать детскую инфраструктуру, обеспечивая доступность дошкольного образования.

Заключение

Женский демографический дивиденд представляет собой значительный резерв экономического роста [Demographic Dividend, Digital Innovation, and Economic Growth, 2021]. Международный опыт показывает, что активное вовлечение женщин в экономику способствует устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности страны. Узбекистан, опираясь на успешные практики других стран, может значительно повысить женскую занятость, поддержать женское предпринимательство и интегрировать женщин в ключевые сектора экономики. Это позволит не только улучшить экономические показатели, но и укрепить социальную стабильность и благополучие общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Blomm D., D. Canning and P. Malaney.2000. “Demographic Change and Economic Growth in Asia.” *Population and Development Review* 26 (suppl.) 257-290
2. Sang-Hyop Lee, Andrew Mason. Who gains from the demographic dividend? Forecasting income by age. *International journal of Forecasting* 23 (2007) 603-619.
3. DEMOGRAPHIC DIVIDEND, DIGITAL INNOVATION, AND ECONOMIC GROWTH: BANGLADESH EXPERIENCE Kazi Arif Uz Zaman and Tapan Sarker No. 1237 March 2021
4. Mason, A., *Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries*, Presented at United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures, 31 August – 2.
5. McCarthy, K.F., (2001), *World population shifts: boom or doom?*, RAND; Population Matters.
6. Демография: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2005. – 280 с. Под редакцией Н.А. Волгина и Л.Л. Рыбаковского.
7. Медков В.М. Основы демографии: серия «учебники и учебные пособия».- Ростов-на-Дону : «Феникс», 2003 г.- 448с.
8. Борисов В.А. Демография: учебник для ВУЗов.- М.: «Нота Бене» медиа трейд компания, 2003 г. – 344 с.
9. Зверев Н.В. Основы демографии: учебное пособие.- М.: «Высшая школа», 2004 г. – 374 с.

10. Бутов В.И. Демография: учебное пособие/под ред. Игнатова В.Г.- М.: «МарТ», Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2003 г. – 592 с.
11. Q.X.Abdurahmonov, Demografiya. O’quv qo’llanma 5A340114–“Mehnat iqtisodiyoti” magistratura mutaxassisligi talablariga mo’ljallangan .—T.:Noshir,2011.-296 b.
12. Sadibekva B.Dj. Xitoy iqtisodiyoti III qism –Toshkent 2011. – 131 b.
13. Щербаков А.И., М.Г. Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А. Назарова ; Демография : учеб. пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.И. Щербакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 216 с.
14. Gu Baochang The China Population and Labor Yearbook, Volume 1,pp 1-32, 2009
15. Swai, I. L., & Anasel, M. G. (2020). What Are They Speaking for: The Relative Participation of Female Councillors on Influencing “Health Related Female Interests” in the Decision Making Processes. *Advances in Applied Sociology* ,10, 11
16. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2020.102002> Published: January 22, 2020
17. http://www.policyproject.com/pubs/generalreport/Demo_Div.pdf
18. https://www.researchgate.net/publication/350055033_LESSON_1_DEMOGRAPHIC_DIVIDEND
19. <https://populationeducation.org/what-demographic-dividend/>
20. www.Stat.uz
21. <https://strategy.uz>